

“O‘ZBEKISTON IJTIMOIIY, DUNYOVIY, DEMAKRATIK HUQUQIY “DAVLAT SIFATIDA

Sobirova Munisa Ruslanbek qizi

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat unversiteti

Yuristprudensiya yo'nalishi 2-bosqich talabasi.

sobirovamunisa006@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17192098>

Annotatsiya: Ushbu maqolada O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyada belgilanganidek “ijtimoiy, dunyoviy, demokratik va huquqiy davlat” sifatidagi asosiy tamoyillari tahlil qilinadi. Maqolada ijtimoiy davlat tushunchasi hamda uning aholining ijtimoiy himoyasi, adolat va tenglikni ta‘minlashdagi o‘rni yoritilgan. Dunyoiylik prinsipi davlat va din munosabatlarining huquqiy asoslari orqali izohlanadi. Demokratik davlatning asosiy belgilari – xalq hokimiyatchiligi, saylov huquqi va erkinliklar masalasi ochib beriladi. Shuningdek, huquqiy davlat tamoyillari, qonun ustuvorligi va inson huquqlarini kafolatlashdagi mexanizmlar ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilinadi. Maqola O‘zbekistonning siyosiy-huquqiy taraqqiyotida ushbu to‘rt tamoyilning o‘zaro bog‘liqligi va amaliy ahamiyatini ko‘rsatib beradi.

Kalit so‘zlar: O‘zbekiston, ijtimoiy davlat, dunyoviylik, demokratik davlat, huquqiy davlat, Konstitutsiya, qonun ustuvorligi, xalq hokimiyati, inson huquqlari, fuqarolik jamiyati.

Аннотация: В данной статье анализируются основные принципы Республики Узбекистан как «социального, светского, демократического и правового государства», закреплённые в Конституции. В статье раскрывается понятие социального государства и его роль в обеспечении социальной защиты населения, справедливости и равенства. Принцип светскости рассматривается через правовые основы взаимоотношений государства и религии. Основные признаки демократического государства – народовластие, избирательное право и свободы – освещаются в отдельном порядке. Кроме того, анализируются принципы правового государства, верховенство закона и механизмы обеспечения прав человека в научно-теоретическом аспекте. Статья показывает взаимосвязь и практическое значение этих четырёх принципов в политико-правовом развитии Узбекистана.

Ключевые слова: Узбекистан, социальное государство, светскость, демократическое государство, правовое государство, Конституция, верховенство закона, народовластие, права человека, гражданское общество.

Annotation: This article analyzes the main principles of the Republic of Uzbekistan as a “social, secular, democratic, and rule-of-law state,” as enshrined in the Constitution. The concept of a social state and its role in ensuring social protection of the population, justice, and equality is examined. The principle of secularism is explained through the legal foundations of state–religion relations. The key features of a democratic state – people’s sovereignty, electoral rights, and freedoms – are discussed in detail. Furthermore, the principles of a rule-of-law state, the supremacy of law, and mechanisms for guaranteeing human rights are analyzed from a scientific and theoretical perspective. The article highlights the interconnection and practical significance of these four principles in Uzbekistan’s political and legal development.

Keywords: Uzbekistan, social state, secularism, democratic state, rule of law, Constitution, supremacy of law, people’s sovereignty, human rights, civil society.

Har qanday davlatning siyosiy-huquqiy yo‘nalishi uning konstitutsiyasida mustahkamlanadi. O‘zbekiston ham o‘z mustaqilligiga erishgach, xalqaro huquq tamoyillariga tayangan holda davlat tuzumini belgilab oldi.

Konstitutsiyaning 1-moddasida “O‘zbekiston – suveren demokratik respublika” deb qayd etilgan. Shu bilan birga, O‘zbekiston ijtimoiy, dunyoviy, demokratik va huquqiy davlat sifatida rivojlanishni o‘z oldiga maqsad qilib qo‘ygan. Ijtimoiy davlat nazariyasi XIX asrdan boshlab dunyo huquqshunosligida shakllangan. Unga ko‘ra, davlat faqatgina tartib va xavfsizlikni ta‘minlabgina qolmasdan, balki fuqarolar farovonligini ham ta‘minlashi shart. O‘zbekiston Konstitutsiyasining 14-moddasida davlat xalq manfaatlarini ko‘zlashga majbur ekanligi belgilangan.

O‘zbekiston mustaqillikdan so‘ng ijtimoiy sohada keng qamrovli islohotlarni amalga oshirdi:

- bepul umumiy ta‘lim tizimini yaratdi;
 - majburiy tibbiy sug‘urta va bepul shoshilinch tibbiy yordam tizimini joriy etdi;
 - aholining ijtimoiy zaif qatlamlari uchun nafaqa, moddiy yordam va imtiyozlar berib kelmoqda;
 - kambag‘allikni qisqartirish davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishiga aylandi.
- 2021-yildan boshlab Prezident Shavkat Mirziyoyev tashabbusi

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – Toshkent: Adolat, 2023.

bilan “Kambag‘allikni qisqartirish dasturi”, “Yoshlar daftari”, “Ayollar daftari” kabi mexanizmlar joriy etildi. Bu tashabbuslar ijtimoiy adolatni ta‘minlash va jamiyatda farovonlikni oshirishga xizmat qilmoqda.

O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 61-moddasida “Diniy tashkilotlar davlatdan ajratilgan” deb belgilangan. Bu esa davlat siyosatining diniy ta‘limotlardan mustaqilligini bildiradi.

Dunyoviylikning asosiy mazmuni – barcha fuqarolarga diniy e‘tiqodidan qat‘i nazar teng huquqlarni ta‘minlashdir. O‘zbekistonda:

- fuqarolarning vijdon erkinligi kafolatlangan;
- barcha konfessiyalar teng huquqli;
- davlat ta‘lim tizimi dunyoviy asoslarda olib boriladi.

O‘zbekiston BMT va YXHT kabi xalqaro tashkilotlarning diniy erkinlikka oid konvensiyalarini imzolagan va milliy qonunchiligida ularni amaliyotga tatbiq qilmoqda. Demokratik tamoyil – bu xalq hokimiyati g‘oyasining huquqiy ifodasidir. O‘zbekistonda demokratiya tamoyillari Konstitutsiya va qonunlarda mustahkamlangan. Birinchidan, davlat hokimiyati tizimi “bo‘linish printsipi”ga asoslangan: qonun chiqaruvchi hokimiyat – Oliy Majlis, ijro etuvchi hokimiyat – Vazirlar Mahkamasi va ijro organlari, sud hokimiyati – mustaqil sudlar.

Ikkinchidan, saylov tizimi demokratik mezonlarga asoslanadi, fuqarolar teng va yashirin ovoz berish asosida o‘z vakillarini saylaydi.

Uchinchidan, siyosiy plyuralizm – ya‘ni ko‘ppartiyaviylik tizimi qaror topgan. Bu esa fuqarolarga turli siyosiy kuchlar o‘rtasida tanlov qilish imkonini beradi.

To‘rtinchidan, fuqarolik jamiyati institutlari – nodavlat notijorat tashkilotlari, OAV va fuqarolarning o‘zini o‘zi boshqarish organlari faoliyat yuritmoqda.²

Huquqiy davlat – bu qonun ustuvor bo‘lgan, fuqarolarning huquqlari kafolatlangan. O‘zbekiston huquqiy demokratik davlat sifatida o‘ziga xos xususiyatlarga ega. Konstitutsiyamizga ko‘ra, O‘zbekiston davlati demokratik, huquqiy, dunyoviy, unitar respublikadir. Bu to‘rt tushuncha mamlakat huquqiy tizimi, boshqaruv shakli, inson va fuqarolar erkinliklari haqida dastlabki xulosani paydo qiladi. “2022-2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning Taraqqiyot strategiyasi” va uni “Inson qadrini ulug‘lash va faol mahalla yili”da amalga oshirishga oid davlat dasturi”da inson qadrini yuksaltirish va erkin

² . Mirziyoyev Sh.M. Yangi O‘zbekiston strategiyasi. – Toshkent: O‘zbekiston, 2021.

fuqarolik jamiyatini yanada rivojlantirish orqali xalqparvar davlat barpo etish hamda mamlakatda adolat va qonun ustuvorligi tamoyillarini taraqqiyotning eng asosiy va zarur shartiga aylantirish va boshqalar ustuvor vazifa sifatida belgilangan. O'zbekistonda siyosiy hokimiyat xalqqa tegishli. Bu tizim demokratik tizim deb ataladi. Demokratiya xalq hokimiyati va siyosiy iroda xalqqa tegishli bo'lgan siyosiy tizimni anglatadi. Bu o'zgaras xususiyatlar O'zbekiston Respublikasining dunyoviy va huquqiy davlat ekanligini anglatadi. Bular juda muhim xususiyatlar va uning millat manfaatlarini eng yaxshi himoya qiladigan tuzilmaga ega ekanligidan dalolat beradi. Har qanday davlat qonunchiligidagi taqiqlar, cheklashlar va mas'uliyatni belgilovchi normalar davlatning totalitar, avtoritar yoki demokratik davlat ekanligini belgilovchi asosiy mezon sanaladi.

Qonunchilikning zamonaviyligi uning yoshi bilan o'lchanmaydi. Masalan, Angliyada Konstitusiyaga yo'q, uning ayrim qonunlari hatto o'rta asrlarga tegishli, ammo mamlakatda inson huquq va erkinliklari ba'zi konstitusiyaviy davlatlarga qaraganda aniqroq va samaraliroq himoyalangan. Huquqiy davlat mamlakat fuqarolarining erkin va faravon hayot tarzi ta'min etilgan adolatli jamiyatdir. Unda maxsus muvozanat tizimi hokimiyat tarmoqlari tomonidan qonun bilan belgilangan normalarning buzilishiga yo'l qo'ymaydi, ularning vakolatlarini cheklaydi. Huquqiy davlatda hokimiyat tuzilmalari va shaxs o'rtasida o'zaro javobgarlik mavjud. Barcha darajadagi rahbarlar va mamlakat fuqarolari o'rtasidagi har qanday munosabatlar qonun ustuvorligini tan olishga asoslanadi. Qonun talablari bilan belgilanmagan tartibda shaxsga nisbatan har qanday ta'sir o'tkazish fuqaro erkinliklarini buzish hisoblanadi. O'z navbatida, fuqaro ham davlat idoralari qonuniy talablarini hisobga olishi shart. Qonun ustuvorligi fuqarolardan faqat aniq huquqiy asosda harakat qilishni talab qilishi mumkin. Misol uchun, konstitusiyaviy burch hisoblangan soliq to'lovlarini olish mumkin. Davlatning qonuniy talablarini buzganlik uchun jazo choralari qo'llaniladi.³

Huquqiy demokratik davlatda konstitusiyaviy qonunlar huquqiy asos sifatida jamiyat hayotining barcha sohalarini tartibga soladi. Bunday davlatda hech bir mansabdor shaxs, jamoat tashkiloti, hech bir inson qonunni buza olmaydi. Shaxsning huquq va erkinliklari tengligi, davlat-huquqiy munosabatlari o'zaro bog'liq bo'lgan ushbu turdagi demokratik davlatning asosiy maqsadi barcha sohalarda huquq va erkinliklarni himoya qilish, barcha

³ . Karimov I.A. O'zbekistonning o'z istiqloq va taraqqiyot yo'li. – Toshkent: O'zbekiston, 1992.

uchun yagona va majburiy qoidani ta'minlash, suveren va yagona davlat yaratish, qonuniy saylangan hukumatni shakllantirishdan iboratd. O'zbekiston Konstitutsiyasining 15-moddasida "Davlat organlari va mansabdor shaxslar jamiyat va fuqarolar oldida mas'uldir" deyilgan. Huquqiy davlat tamoyillari O'zbekistonda quyidagicha ifodalanmoqda:

O'zbekiston huquqiy demokratik davlat sifatida o'ziga xos xususiyatlarga ega. Konstitusiyamizga ko'ra, O'zbekiston davlati demokratik, huquqiy, dunyoviy, unitar respublikadir. Bu to'rt tushuncha mamlakat huquqiy tizimi, boshqaruv shakli, inson va fuqarolar erkinliklari haqida dastlabki xulosani paydo qiladi. "2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning Taraqqiyot strategiyasi" va uni "Inson qadrini ulug'lash va faol mahalla yili" da amalga oshirishga oid davlat dasturi" da inson qadrini yuksaltirish va erkin fuqarolik jamiyatini yanada rivojlantirish orqali xalqparvar davlat barpo etish hamda mamlakatda adolat va qonun ustuvorligi tamoyillarini taraqqiyotning eng asosiy va zarur shartiga aylantirish va boshqalar ustuvor vazifa sifatida belgilangan. O'zbekistonda siyosiy hokimiyat xalqqa tegishli. Bu tizim demokratik tizim deb ataladi. Demokratiya xalq hokimiyati va siyosiy iroda xalqqa tegishli bo'lgan siyosiy tizimni anglatadi. Shuning uchun bizning asosiy maqsadimiz qonun ustuvor bo'lgan, ijtimoiy adolat to'liq qaror topgan, halq irodasini ifodalaydigan jamiyat qurish orqali yangi O'zbekistonni yaratish va bu bilan dunyo xamjamiyati qatoridan munosib o'rinni egallashdir.- qonunlar davlat va jamiyat hayotida ustuvor kuchga ega;

- inson huquqlari davlat tomonidan oliy qadriyat sifatida tan olingan;
- sud hokimiyati mustaqil faoliyat yuritadi;
- advokatura, sudyalarning kengashi va prokuratura tizimi takomillashmoqda;
- korrupsiyaga qarshi kurashish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishiga aylangan.

BMT, Yevropa Kengashi va boshqa xalqaro tashkilotlar O'zbekistonda olib borilayotgan huquqiy islohotlarni e'tirof etmoqda.⁴

Xulosa qilib aytganda, O'zbekistonning ijtimoiy, dunyoviy, demokratik va huquqiy davlat sifatida rivojlanishi mamlakatimizni xalqaro maydonda obro'-e'tiborli hamkor sifatida tanitmoqda. Ijtimoiylik – fuqarolar farovonligi, dunyoviylik – vijdon erkinligi, demokratiklik – xalq hokimiyati, huquqiylik – qonun ustuvorligi tamoyillari asosida mustahkamlanmoqda. Ijtimoiylik tamoyili

⁴. Saidov A.X. O'zbekiston huquqiy davlat va fuqarolik jamiyatini qurish yo'lida. – Toshkent: O'zbekiston, 2019.

aholining farovonligini ta'minlash va ijtimoiy adolatni qaror toptirishga xizmat qilsa, dunyoviylik – din va davlatning ajratilganligi asosida barcha fuqarolarning vijdon erkinligini kafolatlaydi. Demokratiklik esa xalq hokimiyati, saylov erkinligi va siyosiy plyuralizm orqali namoyon bo'ladi. Huquqiy davlat tamoyili esa qonun ustuvorligi, inson huquqlarini kafolatlash va davlat organlarining jamiyat oldida mas'uliyatini ta'minlashga asoslanadi. Mazkur to'rt tamoyilning uyg'unligi O'zbekistonni mustahkam va barqaror taraqqiyot yo'liga olib chiqmoqda. Ularning o'zaro bog'liqligi mamlakatimizning xalqaro miqyosdagi nufuzi va huquqiy demokratik davlat sifatidagi obro'sini oshirishda beqiyos ahamiyat kasb etmoqda. Bu tamoyillar o'zaro uyg'un holda O'zbekistonning "Yangi taraqqiyot strategiyasi"ni belgilab bermoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – Toshkent: Adolat, 2023.
2. Karimov I.A. O'zbekistonning o'z istiqlol va taraqqiyot yo'li. – Toshkent: O'zbekiston, 1992.
3. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston strategiyasi. – Toshkent: O'zbekiston, 2021.
4. Saidov A.X. O'zbekiston huquqiy davlat va fuqarolik jamiyatini qurish yo'lida. – Toshkent: O'zbekiston, 2019.
5. Qodirov A. Davlat va huquq nazariyasi. – Toshkent: Adolat, 2020.
6. United Nations. Human Development Report 2022. – New York: UNDP, 2022.
7. Venice Commission of the Council of Europe. Rule of Law Checklist. – Strasbourg, 2016.
8. Fukuyama F. Building Democracy: The Rule of Law and Development. – Journal of Democracy, 2015..

